

¿Qué tan eficientes somos? Análisis de la eficiencia terminal en alumnos de la licenciatura en Psicología UABC-FCH, Plan 2012-2

How efficient are we? Analysis of completion efficiency among students of the Bachelor's Degree in Psychology at UABC-FCH, 2012-2 Plan

DOI: 10.46932/sjdv6n8-021

Received on: Jul 11th, 2025

Accepted on: Aug 1st, 2025

Rey David Román Gálvez

Doctor en Educación

Institución: Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Mexicali

Dirección: Mexicali Baja California, Mexico

Correo electrónico: divad@uabc.edu.mx

José Manuel Casillas Domínguez

Doctor en Educación

Institución: Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Mexicali

Dirección: Mexicali Baja California, Mexico

Correo electrónico: jcasillas@uabc.edu.mx

Iván Alberto Sanchís Pedregosa

Doctor en Lingüística Aplicada

Institución: Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada

Dirección: Ensenada Baja California, México.

Correo Electrónico: ivan.sanchis@uabc.edu.mx

José Efraín Carrera Salcido

Doctor en Ciencias del Lenguaje

Institución: Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada

Dirección: Ensenada Baja California, México

Correo electrónico: jose.efrain.carrera.salcido@uabc.edu.mx

RESUMEN

La eficiencia terminal se refiere al porcentaje de estudiantes que concluyen sus estudios universitarios en el tiempo previsto por el plan de estudios, en este caso, la licenciatura en Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), conforme al plan 2012-2. Este tema aborda el análisis de cuántos estudiantes finalizan su carrera dentro del tiempo curricular reglamentario (normalmente 4 o 5 años, según el plan), identificando factores que influyen positiva o negativamente en este indicador. Se considera un elemento clave para evaluar la calidad educativa, la eficiencia del programa académico, la planeación institucional y el rendimiento del alumnado. Para este caso se consideró seis cohortes generacionales que de acuerdo con el tiempo reglamentario han concluido al periodo 2018-2. El IET presentó tres condiciones según el comportamiento del alumno durante su trayectoria académica desde que inicia y termina el programa. El PE presenta un IET del 78.94% (476/603) alumnos. La cohorte que presenta el IET más alto es la 2013-2 con 91.92% y la de menor proporción la 2015-1 con 59.18%. El PE presenta un 17.15% de alumnos que presentan deserción al programa (ADes). Del total de alumnos que egresaron el 55.88% (266/476) alumnos egresaron en el tiempo reglamentario para la conclusión del programa (*AEreg*) mientras que el 44.12% (210/476) alumnos

terminaron fuera de tiempo reglamentario (*AEireg*).

Palabras clave: Trayectoria Escolar, Eficiencia Terminal, Cohorte, Egreso, Deserción.

ABSTRACT

Terminal efficiency refers to the percentage of students who complete their university studies within the time frame established by the curriculum, in this case, the Bachelor's Degree in Psychology from the Faculty of Human Sciences (FCH) at the Autonomous University of Baja California (UABC), under the 2012-2 curriculum plan. This topic addresses the analysis of how many students finish their degree within the official curricular time (typically 4 or 5 years, depending on the plan), identifying factors that positively or negatively influence this indicator. It is considered a key element for evaluating educational quality, the efficiency of the academic program, institutional planning, and student performance. For this study, six generational cohorts were considered, which, according to the official time frame, should have concluded by the 2018-2 period. The Terminal Efficiency Index (TEI) showed three conditions based on student behavior throughout their academic trajectory from start to graduation. The program reports a TEI of 78.94% (476 out of 603 students). The cohort with the highest TEI is 2013-2 with 91.92%, while the lowest is 2015-1 with 59.18%. The program shows a dropout rate (*ADes*) of 17.15%. Of the total number of graduates, 55.88% (266 out of 476 students) graduated within the official time frame (*AEreg*), while 44.12% (210 out of 476 students) graduated beyond the official period (*AEireg*).

Keywords: Academic Trajectory, Terminal Efficiency, Cohort, Graduation, Dropout.

1 INTRODUCCIÓN

La eficiencia terminal es un indicador clave en la evaluación del desempeño académico dentro de las Instituciones de Educación Superior (IES), ya que permite conocer el porcentaje de estudiantes que concluyen sus estudios en el tiempo establecido por el plan curricular. En el contexto de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), bajo el plan de estudios 2012-2, este concepto adquiere especial relevancia al vincularse con los procesos de calidad educativa, planeación institucional y aprovechamiento estudiantil.

Analizar la eficiencia terminal en tiempo curricular reglamentario permite identificar tanto los logros como los retos que enfrentan los estudiantes para culminar su formación profesional dentro del periodo previsto. Este análisis también contribuye a detectar factores académicos, personales, económicos y administrativos que influyen en el rezago, abandono o prolongación de los estudios. Asimismo, proporciona información valiosa para el diseño de estrategias institucionales orientadas al fortalecimiento del acompañamiento académico, la mejora de los planes de estudio y la atención a las necesidades estudiantiles.

En este sentido, el presente trabajo aborda el tema de la eficiencia terminal en la Licenciatura en Psicología de la UABC-FCH, específicamente en el marco del plan 2012-2, con el propósito de

comprender su impacto, las variables relacionadas y las oportunidades para optimizar los procesos formativos y administrativos que inciden en la conclusión oportuna de los estudios universitarios.

1.1 JUSTIFICACIÓN

Hoy en día, las dificultades que enfrenta la educación universitaria en México y la necesidad de saber más acerca del trayecto de los alumnos, en relación a si nos cuestionamos de ¿quiénes y cuantos son y su desempeño académico durante su transito por la universidad?, variables como el rezago, incluso el posible abandono al programa. Sin embargo, no se cuenta con estudios específicos que ataquen estas problemáticas, por lo que resultó necesario identificar por medio de un estudio de trayectorias escolares, a los alumnos que se encuentran en riesgo de presentar alguna de estas características. Con esta intención este análisis busca por un lado tener claro el trayecto de los alumnos inscritos en cada una de las cohortes y por otro conocer cual fue IET del programa de LP durante los periodos 2012-2 a 2015-1, y por último atender la recomendaciones de los organismos externos en la evaluación a los PE de contar con indicadores actualizados de trayectoria que permitan medir y evaluar el desempeño escolar del alumno y el trayecto durante su formación profesional.

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 EFICIENCIA TERMINAL

La eficiencia terminal es un indicador clave en la evaluación de los programas educativos, ya que permite conocer el porcentaje de estudiantes que concluyen sus estudios dentro del tiempo estipulado en el plan curricular. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2020), este indicador se considera fundamental para medir la efectividad de los procesos educativos y la calidad institucional. Por otro lado, Camarena, Chávez y Gómez, 1984 la definen como: la relación entre el número de alumnos que se inscriben por primera vez en un programa formando, a partir de este momento una determinada generación, y los de la misma generación que logran egresar, al haber acreditado todas las asignaturas correspondientes al plan de estudios de cada licenciatura, en los tiempos estipulados por los mismos.

Este concepto no solo refleja el desempeño académico de los estudiantes, sino también la capacidad de la institución para brindar un entorno que facilite la permanencia y el egreso en tiempo. La eficiencia terminal se calcula dividiendo el número de estudiantes que egresan en el tiempo reglamentario entre el total de estudiantes de una misma cohorte de ingreso.

2.2 TIEMPO CURRICULAR REGLAMENTARIO

El tiempo curricular reglamentario es el periodo establecido en el plan de estudios para que un estudiante complete la totalidad de las asignaturas correspondientes a un programa educativo. En el caso de las licenciaturas en México, este periodo suele comprender entre ocho y diez semestres (cuatro a cinco años). Sin embargo, diversos factores pueden extender este plazo, afectando la eficiencia terminal (González & Cuevas, 2018).

Este tiempo se define oficialmente en los documentos institucionales de cada universidad y forma parte de los compromisos académicos establecidos ante los organismos acreditadores.

2.3 FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA TERMINAL

Numerosos estudios han identificado factores que influyen significativamente en la eficiencia terminal. Estos factores pueden agruparse en cuatro grandes categorías:

- Factores académicos, como el promedio general, número de materias reprobadas, deserción temporal, y sobrecarga o subcarga académica (Contreras Cueva, Bolancé & Cuevas, 2016).
- Factores socioeconómicos, como la necesidad de trabajar, la falta de recursos económicos, o la ausencia de apoyos institucionales como becas (Pérez González, 2006).
- Factores personales, entre los que destacan la motivación, habilidades de autorregulación, salud física y mental, así como la red de apoyo social.
- Factores institucionales, como la estructura del plan de estudios, la oferta y carga de materias, la calidad docente, y los servicios de tutoría o apoyo académico.

En conjunto, estos elementos pueden facilitar o dificultar el egreso de los estudiantes en el tiempo programado.

2.4 EFICIENCIA TERMINAL Y GESTIÓN EDUCATIVA

Desde la perspectiva de la gestión educativa, la eficiencia terminal representa un elemento crucial para el diseño de estrategias institucionales de mejora continua. Una alta eficiencia terminal indica que los procesos de enseñanza-aprendizaje, tutoría y seguimiento académico están funcionando adecuadamente. Por el contrario, una baja eficiencia terminal puede señalar problemas estructurales o necesidades no atendidas dentro del programa (ANUIES, 2020).

Además, este indicador es utilizado en procesos de evaluación externa y acreditación de programas, así como en la planeación y asignación de recursos. Las instituciones que logran mantener o mejorar su

eficiencia terminal contribuyen directamente a la equidad y a la sostenibilidad del sistema educativo (SEP, 2021).

Para el análisis de la trayectoria escolar los indicadores que hay que tomar en cuenta son: avance escolar, rendimiento escolar, eficiencia terminal, egreso, rezago y abandono escolar (Bautista y Roldán, 1996).

En este sentido el IET o egreso del programa educativo, se analizó bajo tres condiciones según las características de egreso que presentaron los alumnos en su trayecto académico

1. **Alumno egresado regular (*AEregCt*), alumnos que finalizaron el programa en el tiempo reglamentario, aprueban el 100% de los créditos en el tiempo curricular estipulado.**
2. **Alumno egresado irregular (*AEiregCt*), alumnos que finalizaron el programa, aprobaron el 100% de los créditos fuera del tiempo curricular estipulado.**
3. **Alumno que presentan deserción (*ADesCt*), alumnos que abandonan el programa.**

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La licenciatura en Psicología del plan de estudios 2012-2 inicio su oferta en agosto de 2012, con un ingreso de 104 alumnos de nuevo ingreso para esta cohorte en sus dos modalidades de atención, para la escolarizada con 69 alumnos y para la semiescolarizada 35 alumnos. Actualmente son seis cohortes las que presentan alumnos egresados del programa de acuerdo al tiempo reglamentario y curricular que estipula el plan de estudios, cuatro años (8 semestres), siendo la 2012-2, 2013-1, 2013-2, 2014-1, 2014-2 y 2015-1 con 603 alumnos registrados.

2.6 OBJETIVOS

Identificar a los alumnos de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas; que presentan características de riesgo de deserción y reprobación, para determinar la eficiencia terminal por cohorte y por programa.

3 METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO

Se aplicó un diseño longitudinal de evolución de grupo (cohortes), en el cual se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos y con características específicas, para este

caso el programa educativo en el cual está inscrito el alumno. Hernández Sampieri R., et al., (2006). Se recolecto información en diferentes momentos (semestres) y por consiguiente el tiempo de ocurrencia de la cohorte, el proceso de los datos permitió determinar los indicadores que se establecen en el presente trabajo. La finalidad, definir el método ideal para describir el IEF que permita conocer la evolución del alumno en su paso por la universidad.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

Población: Estudiantes de la Licenciatura en Psicología UABC-FCH del plan 2012-2.

Muestra: La muestra analizada fue de 603 alumnos inscritos en seis cohortes que registran egreso, las cuales comprenden de 2012-2 a 2015-1 del PE. Ver tabla 1.

Tabla 1

Población por cohorte - modalidad del PE.

Cohortes		Población		Total
Ingreso	Egreso	Escolarizada	Semiescolarizada	
2012-2	2016-1	69	35	104
2013-1	2016-2	67	29	96
2013-2	2017-1	69	30	99
2014-1	2017-2	66	33	99
2014-2	2018-1	71	36	107
2015-1	2018-2	69	29	98
		411	192	603

Fuente: Elaboración propia.

3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

- Revisión de bases de datos institucionales (SIII-UABC).
- Encuestas a estudiantes egresados y activos con retraso académico.
- Entrevistas breves a personal académico/tutorías.

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS

- Análisis estadístico descriptivo (frecuencias, porcentajes).
- Correlaciones bivariadas.
- Tablas cruzadas y regresión logística simple para hipótesis específicas.

3.5 PROCEDIMIENTO

Los datos necesarios para el seguimiento académico del alumno son extraídos principalmente del historial académico, disponible directamente de la Coordinación de Servicio Estudiantil y Gestión Escolar CSEGE, procesados en hojas de excel para su análisis. Las variables son alimentadas por semestre concluido, esto permite el cálculo de estas categorías de desempeño escolar del alumno.

4 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las cohortes analizadas y el IET descritos anteriormente del plan 2012-2. Debido a la diferencia del registro por cohorte, las poblaciones analizadas fueron normalizadas para lo cual se considero el 100% por cohorte en particular, los calculos se realizaron en base a cada población y no en relación al total de alumnos del programa.

Tabla 2

Población, eficiencia terminal y deserción registrada por los alumnos en el PE.

C _t	Alumnos	<i>Eficiencia Terminal</i>				<i>Deserción</i>			
		<i>ARegC_t</i>	<i>%ARegC_t</i>	<i>AEiregC_t</i>	<i>%AEiregC_t</i>	<i>AEgreC_t</i>	<i>%AEgreC_t</i>	<i>ADesC_t</i>	<i>%ADesC_t</i>
2012-2	104	25	24.04	66	89.19	91	87.50	13	12.50
2013-1	96	54	56.25	16	21.62	70	72.92	23	23.96
2013-2	99	69	69.70	22	29.73	91	91.92	8	8.08
2014-1	99	55	55.56	23	31.08	78	78.79	20	20.20
2014-2	107	29	27.10	59	79.73	88	82.24	19	17.76
2015-1	98	34	34.69	24	32.43	58	59.18	20	20.41
Total	603	266		210		476		103	17.15%

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la IET del programa fue de 78.94% (476/603 alumnos), de esta población el 17.08% (103/604 alumnos) presentan deserción del programa, al momento aun no concluyen el PE. En particular con 91.92% la cohorte que presenta mayor IET la 2013-2, por el contrario, la 2015-1 con 59.18%. Así mismo, la deserción por el contrario se comporto de manera inversa, la cohorte con mayor egreso 2013-2 presentó la menor deserción con 8.08%.

Grafica 1

Egreso y Deserción de las cohortes del PE-LP

Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados del análisis el comportamiento inverso que presenta el IET y la deserción se debe al tiempo conforme van cerrando o terminando el PE según el tiempo curricular estipulado, la cohorte 2012-2 concluye en 2016 1, mientras que la cohorte 2015-1 su periodo de conclusión es 2018-2, en este sentido con más tiempo de haber concluido aumenta el IET y disminuye el rezago y por el contrario a menor tiempo disminuye el IET y aumenta el rezago.

REFERENCIAS

- ANUIES. (2020). *Indicadores de evaluación para programas educativos*. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
- Bautista, R. (1996). “Importancia de los estudios en trayectoria escolar en la educación superior”, Planeación y evaluación educativa, vol.10: 24-29. México: ANUIES.**
- Camarena, R., Chávez, A., Gómez, J. (1984) Eficiencia terminal en la UNAM: 1970-1981. Revista Perfiles Educativos No. 7. México. CISE-UNAM.**
- Contreras Cueva, Y., Bolancé, J., & Cuevas, M. (2016). *La eficiencia terminal en las universidades: un análisis desde la estadística*. Universidad de Guadalajara.
<https://www.researchgate.net/publication/373918691>
- González, M., & Cuevas, R. (2018). *Factores asociados a la eficiencia terminal en educación superior*. *Revista Mexicana de Educación Superior*, 10(1), 23-40.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill.**
- Ortega j., López R y Alarcón E. (2015) Trayectorias escolares en educación superior: Propuesta metodológica y experiencias en México, Universidad Veracruzana.**
- Pérez González, R. (2006). *La eficiencia terminal como indicador de calidad en la educación superior*. Universidad Autónoma Metropolitana.
<https://repositorio.uam.es/handle/10486/660802>
- Rodríguez Lagunas, Javier, y Hernández-Vázquez, Juan Manuel. (2008). La deserción escolar universitaria en México: la experiencia de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 8 (1), 1-30.**
- Secretaría de Educación Pública (SEP). (2021). Estadísticas de eficiencia terminal en educación superior en México. Dirección General de Planeación y Evaluación Educativa.**